

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RONALD ESPIÑA MATNOG

Teacher III

San Miguel Elementary School, Lavezares I District,

Schools Division of Northern Samar

ronald.matnog90@deped.gov.ph

“SIPNAYAN NG TAGUMPAY”

Paano maaabot ang hinahangad na pangarap?
Ang rurok ng tagumpay ay tiyak na malalaspap.
Sundan ang sipnayan, Matematika ng buhay.
Lakipan ng pag-asa at pagtitiwalang tunay.

Anuman ang panahon ay gawing makabuluhan.
Pagsama-samahin mga positibong kaisipan.
Iwaksi at bawasan mga negatibong pananaw.
Nang ang bawat araw ay galak na abot-tanaw.

Tuklasin ang karunungan; kaalama’y ibahagi.
Matutong magsikap, magtiyaga, magpursige.
Huwag mag-alinlangan subukin ang kakayahan.
Bumangon sa tuwing madarapa at masaktan.

Buksan ang isipan sa mayabong na oportunidad.
Samu’t saring karanasan na hahasa ng abilidad.
Sana’y magsilbing inspirasyon ang natutunang aral
Sa pag-abot ng tagumpay, nawa’y ang Sipnayan ng buhay
ay taus-pusong ialay sa Poong Maykapal.